

BUYUMNING YIG'ISH CHIZMASINI TUZISH VA UNI O'QISH

Diyorova Feruza Umbarovna

Surxondaryo viloyati Termiz Davlat Pedagogika instituti
Muhandislik grafikasi va dizayn nazariyasi ta'lim yo'nalishi
2 - kurs magistranti

E-mail: feruzadiyorova9@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7698871>

Annotatsiya. Ushbu maqolada buyumning yig'ish chizmasini tuzish va uni o'qish borasida ma'lumotlar o'z aksini topadi.

Kalit so'zlar: Konstruktor, yig'ish va nazorat qilish, montaj va gabarit chizmalar, o'lchamlar, bosh ko'rinish, ustdan ko'rinish, chapdan ko'rinish.

СОСТАВЛЕНИЕ СБОРОЧНОГО ЧЕРТЕЖА ИЗДЕЛИЯ И ЕГО ЧТЕНИЕ

Аннотация. В этой статье будет отражена информация о том, как составить сборочный чертеж изделия и прочитать его.

Ключевые слова: конструктор, сборка и управление, сборочные и габаритные чертежи, размеры, вид головы, вид сверху, Вид слева.

DRAWING UP THE ASSEMBLY DRAWING OF THE ITEM AND READING IT

Abstract. This article contains information on how to draw up a collection drawing of an item and read it.

Keywords: Constructor, Assembly and control, Assembly and gabarite drawings, dimensions, head View, top view, left view.

Ma'lumki yig'ish chizmalarini muvoffaqiyatli ravishda o'qiy oladigan bo'lish uchun, nazariy materialni bilishdan tashqari, yetarli darajada rivojlangan fazoviy tasavvur ham bo'lishi, o'ziga xos malakalar hosil qilish xam kerak bo'ladi.

O'quvchining ma'lum sistemaga rioya qilmasdan chizmani o'qishga kirishishga yo'l qo'yish kerak emas. Yig'ish chizmasini o'qishga ma'lum tartibda kirishsalar unda yig'ish chizmasini tekshirish, uning ma'lumotlarini o'rganish va detallarning tuzilishini birma-bir, asta-sekin aniqlab, butunicha buyum haqida tasavvur hosil qilish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Yig'ish chizmasini o'qish rejasi quyidagilardan iboratdir:

I bosqich. Chizma bilan umumiy tanishtirish

II bosqich. Buyumning asosiy yozuvchi va gabarit o'lchamlarini o'qish:

1. Buyumning nomi
2. Tasvirning masshtabi;
3. Buyumning gabarit o'lchamlari.

III bosqich. Tasvirlarni o'qish:

1. Buyum tasvirilarining xarakteristikasi.
2. Barcha detallarning miqdori, joylanishi va shakli.

IV bosqich. Buyumning konstruksiyasini o'rganish:

1. Detallar birikmasining turlari.
2. Detallar xarakatining xarakteri.
3. Buyumning konstruksiyasi va tuzilishi.

V bosqich. Chizmaning yozuvlarini va qolgan barcha ma'lumotlarni o'qish:

1. Montaj, moslash va boshqa o'lchamlar.

2. Texnik talablar va boshqa ko'rsatmalar. Yig'ish chizmalarini o'qishning bu rejasi darslikda keltirilgan reja bilan moslashtirilgan bo'lib, o'quvchilard bunday chizmalarni o'qiy olishni shakllantirish buyich qiladigan ishlarida asos bo'lib xizmat qilishi kerak Chizmani o'qishning yana quyidagi reja tariqasida xam ak ettirish mumkin.

1. Chizma bilan umumiy tanishish.

2. Buyumning nomini va uning masshtabini aniqlash.

3. Chizma qanday tasvirlar berilganini aniqlash.

4. Xar bir detalning shaklii spenifikaniyadan va chizmada berilgan barcha ma'lumotlardan foydalanis o'rganish.

5. Detallarni biriktirish usullarini tekshirish va buyumning xarakatlanuvchi qismlari ishlash vaqtida qanday siljishini aniqlash. Uning tuzilishini taxlil qilish va boshqalardir.

6. O'quvchiga yig'ish chizmasining proeksiyalarini qarab chiqish. Detallar formasi xarakterini va boshqa detallar bilan birikish xarakterini, qo'shimcha ko'rinishlarni va xokazolarni qarab chiqish taklif qiladi.

7. Spetsifikatsiy va ayrim detallarning proeksiyalarini qarab chiqib, o'quvchilar har bir detalning nomini, qanday materialdan tayyorlanganligini va uning markasini bir xil detallar sonini, ularning nomerdarini va xokazalarni aniqlashlari lozim.

Yig'ish chizmalarini o'qishda ba'zi maxsus mashqlardan muvaffaqiyatli ravishda foydalanish mumkin. Bu mashq modellashtan iboratdir. Buyum tarkibidagi ayrim detallarni plastilindan, sabzavotlardan, penoplastdan, yog'ochdan va boshqa materiallardan qirqib olish mumkin.

Yig'ish chizmasini turli rang bilan bo'yash xam yaxshi natija beradi, bunda ayrim detallarning tasviri turli rang bilan bo'ladi.

Bunda chizmani buzib qo'ymaslik uchun shaffof materiallardan foydalanish mumkin. Yig'ish chizmasini bajarish va o'qishda quyidagilarga e'tibor beriladi.

1. Yig'ish chizmalari haqida umumiy tushuncha berish.

2. Konstruktorlik loyixa xujjatlarida buyum ayrim qismlarining va detallarning konstruktiv tuzilishlari xamda buyumning ishlash prinsipini tushuntiruvchi umumiy ko'rinish chizmalari, loyixaning tushuntirish yozuvlari va boshqa xujjatlar aks ettiriladi.

3. Konstruktiv ish xujjatlariga buyumlar va ularning tarkibiga kiruvchi yig'ish chizmalari kiradi.

4. Asosiy yozuv va yig'ish chizmasining spedifikariyasiga tushuncha berish.

5. Spetsifikasiyani tuzish (xujjatlar: komplekslar, yig'ma birliklar: detallar, standart buyumlar, boshqa buyumlar materiallar, komplektlar va x.z)ga tushuncha berish.

6. Spesifikasiya grafalarida (format, zona, nomi, soni, va b) ga tushuncha berish.

7. Chizmalarda detal buyumlarning nomlarini yozish xaqida tushuncha berish.

8 Chizmalarda detal va buyumdar materialini yozilishi.

9. Chizmalarda detallar va buyumlarning og'irligi.

10. Yig'ish chizmalariga pozisiya nomerlarini qo'yish.

11. Yig'ish chizmalarida qirqimlar va o'lchamlar qo'yishni tushuntirish (gabari o'lchamlar: o'rnatish o'lchamlar, mantaj o'lchamlari, xarakterli o'lchamlar).

12. Yig'ish chizmalaridagi shartliliklar va «soddalashtirishlarni ko'rsatmali plakatlar yordamida tushuntirish.

13. Asliga qarab yig'ish chizmalarini chizish tartiblar (tayyorgarlik ishlari detallarning eskizini chizish).

14. Yig'ish chizmalarini bajarish.

15. Yig'ish chizmalarida shartlilik va soddalashtirishladi.

Qurilish chizmasi va sxemalarni o'qishni o'rgatish.

O'qituvchi qurilish chizmalarining namunalari bilan tanishtirishi lozim, didaktik materialni namoyish qilish jarayonida grajdan va sanoat inshootlari, turar joy, maktab, kasalxona, teatr va zavodlar qurish uchun tuzilgan chizmalar qurilish chizmalar deb atalishini oydinlashtiradi.

Binolar qanday maqsadlarga mo'ljallanganligiga qarab quyidagilardan tashkil topadi:

1. Arxitektura - qurilish chizmachiligi, bunga turar joy, maktab, kasalxona, sex, sklad va boshqalar kiradi. Qurilish chizmachiligining grajdan va sanoat qurilish chizmalarini o'rgatadigan bo'limni arxitektura qurilish chizmachiligi deyiladi.

2. Injenerlik -qurilish chizmalariga ko'prik, yo'l, kanal, to'g'on, shaxta va mudofaa inshootlari kiradi.

Topografik - qurilish chizmachiligida yer sirtining tuzilishi tasvirlanadi. Mavzuni o'qitishda qurilish chizmalariga taaluqli bo'lgan umumiy tushunchalarni berish. ularning xususiyatlarini mashinasozlik chizmalariga bilan taqqoslab tekshirib chiqish kerak.

O'quv plakatida qurilish chizmasining xususiyatlarini va uning boshqa texnik hujjatlardan, mashinosozlik chizmachilaridan farqini xarakterlovchi asosiy ma'lumotlarni o'z ichiga olishi kerak.

O'quvchilarni bosh plan tanishtirib, binokorlik chizmalaridagi tasvirlarining xarakteristikasiga, fasad, plan, qirqim, ularning vazifasi, xususiyatlari va joylanishi haqida tushuncha berishga o'tish mumkin.

So'ngra otmetkalar va ularning chizmalarga qo'yib chiqish qoydalari xaqida ma'lumot berish, qurilish chizmalarining dastablari haqidagi, chizmalarga o'lchamlar qo'yish haqidagi masalani taxlili qilish, eksplikatsiyani ko'rib chiqish kerak, bularni darslikda keltirilgan chizmalarni o'qish jarayonida mustahkamlanadi.

Yig'ish chizmasining mazmuni

Mashina, stanok va boshqa buyumlarni ishlab chiqarish uchun konstruktorlik hujjatlari tuziladi.

Konstruktorlik hujjati loyixa va ish hujjatlariga bo'linadi.

Loyixa hujjati tarkibiga buyumning konstruktiv tuzilishini, uning tarkibiy qismlarining o'zaro ta'siri va buyumning ishlash prinsipini tushuntiruvchi (izoxlovchi) umumiy ko'rinish chizmalari, loyixaning tushuntirish yozuvi va boshqa hujjatlari kiradi.

Umumiy ko'rinish chizmasidagi ma'lumotlar, konstruktorlik ish hujjatini ishlab chiqish uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

Konstruktorlik ish hujjatlariga buyumlar tarkibiy qismlarining yig'uv chizmalari kiradi: yig'uv chizmalari buyumlarning tasvirlari va yig'ish hamda nazorat qilish uchun zarur bo'ladigan ma'lumotlar, spetsifikatsiyalar, montaj va gabarit chizmalar, sxemalar va boshqalarni o'z ichiga oladi.

Yig'uv chizmalari quyidagilardan iborat:

a) yig`uv birligining tasviri: ushbu chizma bo`yicha biriktiriladigan tashkiliy qismlarning joylashishi va o`zaro bog`lanishi to`g`risida ma`lumot beradi;

b) yig`uv birligining yig`ish va nazorat qilishni ta`minlovchi ko`rsatmalar;

v) o`lchamlar, chekli chetga chikishlar va nazorat qilinishi kerak bo`lgan boshqa parametrlar va talablar;

g) detallarni biriktirish usuli to`g`risidagi ko`rsatmalar;

d) buyum tarkibiga kiruvchi qismlarining pozitsiya nomerlari;

ye) buyumning asosiy harakteristikalari;

j) gabarit, o`rnatish, ulanish, shuningdek, kerakli spravka o`lchamlar.

Buyumning yig`ish chizmasi – 1-shaklida keltirilgan. Bu chizmani bajarish tartibi quyida bayon kilingan.

Chizmada quyidagilar mavjud;

a) bosh ko`rinish, ustdan ko`rinish, chapdan ko`rinish. Bu ko`rinishlarning xammasida qirqimlar ko`rsatilgan;

b) teshik va moylash ariiqchasining o`zaro joylashishini aniqlovchi A-A kesim chiqarilgan;

v) 3 – detalning V-V kesimi.

Bir detalning o`zi yig`ish chizmasining hamma tasvirlarida bir xil yo`nalishda shtrixlanadi. Yondosh detallar turli yo`nalishda shtrixlangan.

Agar biror detalning shakli mavjud tasvirlarda to`la Aniq bo`lmasa, yig`ish chizmasida bu detalning strelka bo`yicha ko`rinishi joylashtiriladi.

O`quvchilar yig`ish chizmasining tuzishdar oldin, buyum ta`rifnomasidan foydalanib buyumning vazifasi, tuzilishi va har bir detalning o`zaro bog`lanishini Aniqlab olishi zarur.

Yig`ish chizmalarini o`qish va ularni detallarga ajratib chizish

Bir necha detallarning yig`ilgan holatdagi chizmalarini o`rganish va o`kish usullaridan biri uning har bir detalini alohida-alohida ajratib olib ish chizmasini chizishdan iborat.

Detailarning ish chizmalarini chizishdan avval, yig`ish chizmalari tarkibiga kiruvchi har bir detalning geometrik tuzilishi, nomi, materiali, vazifasi, shuningdek, ko`rinishlar soni, qirqim, kesim va o`lchamlari bilan tanishib chiqiladi.

Bundan tashqari detallarning o`zaro birikish usullarini aniqlab, berilgan qirqimlardagi shtrix chiziklarning qarama-qarshi chizilganligidan foydalanib, har bir detalning chegara chizig`ini aniqlash tavsiya etiladi.

GOST 2.301—68 standartga muvofik formatlar tanlanadi va yig`ish chizmasidagi masshtabga rioya qilingan holda detallarning ish chizmalari chiziladi.

10-shaklda suyuklik va gazlarning harakat yo`nalishlarini belgilab turuvchi gaz jo`mragingning yig`ilgan holatdagi chizmasi P₁, P₂ va P₃ tekisliklardagi ko`rinishlarda tasvirlangan. Yig`ish chizmasining bosh ko`rinishiga berilgan qirkim tiqin 5, korpus 2 va dasta 1 larning o`zaro birikishlari, shuningdek

14.11-shakl

14.12-shakl

ularning geometrik tuzilishlarini aniqlashga imkon beradi. Shayba 3 va gayka 4 korpus va tiqinlarning zich bo'lib birikish holatlari ko'rsatilgan. 10-shakl, b da yig'ish chizmasining spesifikatsiyasi berilgan. Detallarning ish chizmalarini oddiy detallardan boshlash maqsadga muvofiqdir. 11- shaklda eng oddiy detal — shayba 3 ning ikki ko'rinishdagi chizmasi tasvirlangan bo'lib, unda detalning ichki tuzilishidagi bo'shlikni ko'rsatish uchun qirqim berilgan. 12-shaklda dasta 1 ning ikki (P_1 , P_2 tekislikdagi) ko'rinishdagi ish chizmasi ko'rsatilgan. Dastaning bir uchidagi to'rt burchakli bo'shliqni ko'rsatish uchun bosh ko'rinishga mahalliy qirqim berilgan.

14.13-

shakl

14.14-shakl

14.15-
shakl, a

210							
20		185					
5	7	8	50	60	10	30	
5					10	20	
15	Зона	Поз.	Белгиси	Номи	Сони	Материал	
8 мин				Хужжатлар		Эслат.	
			МЧ. ЙЧ. 002. 000	Йиғма бирликлар			
				Деталлар			
	1		МЧ. ЙЧ. 002. 001	Корпус	1	Чўян	
	2		МЧ. ЙЧ. 002. 002	Клапан	1	Пўлат	
	3		МЧ. ЙЧ. 002. 003	Шпиндель	1	Пўлат	
	4		МЧ. ЙЧ. 002. 004	Шайба	1	Пўлат	
	5		МЧ. ЙЧ. 002. 005	Втулка	1	Латунь	
				Стандарт буюмлар			
	6		МЧ. ЙЧ. 002. 006	Гайка	1	Пўлат	
	7		МЧ. ЙЧ. 002. 007	Зичлагич	1	Асбест	
			МЧ. ЙЧ. 002. 000				
					Лит.	Масса	
						Масшт.	
						1:1	
				ВЕНТИЛЬ		ТТЕСИ	
	Чизди						
	Текш.						
	Қ. қил.						

14.15-
shakl,
b

13- shaklda tiqinning uch P₁, P₂, P₃ tekisliklardagi ish chizmasi tasvirlangan. Suyuqlik va gaz o'tadigan teshikni ko'rsatish maqsadida chizmaning bosh ko'rinishiga mahalliy qirqim berilgan. Berilgan kirkim tiqinning ichki shaklini va uning o'lchamlarini aniqlashga imkon beradi.

Chizmani chapdan P₃ tekislikdagi ko‘rinishi esa konussimon o‘yilgan teshikning shaklini tasvirlaydi.

14- shaklda jo‘mrakning yig‘ish chizmasidan korpus 2 ni alohida ajratib olib, uning P₁, P₂, P₃ tekisliklardagi chizmalari ko‘rsatilgan. Detalning ichki geometrik tuzilishlarini aniqlash uchun chizmaning frontal va profil proeksiyalariga qirqim berilgan.

15-shakl, a da ventilning yig‘ma chizmasining gorizontol, frontal va profil proeksiyalari tasvirlangan. Ma’lumki, ventil trubalardan o‘tuvchi par, gaz, suv va boshqa suyukliklarni rostlab turish uchun ishlatiladi.

15- shakl, b da yig‘ma chizmaning spesifikatsiyasi berilgan. Ventil tarkibiga kiruvchi korpus 1 rezbali teshikdan iborat bo‘lib, unga shpindel 3 burab kiritilgan.

14.16-
shakl

14.19-
shakl

Shpindelning pastki qismidagi uyaga rezba o'yilgan bo'lib, klapan 2 bilan mahkamlangan. Gayka 6 korpus 1 ga rezba yordamida burab biriktirilganda, gayka vtulka 5 ning ezishi natijasida tiqin 7 zichlanadi. Chizmada ventil yopiq holatda tasvirlangan. Suyuqlik yoki gaz o'tkazuvchi trubadan (chizmada ko'rsatilmagan) korpus 1 ga tushadi. Shpindel 3 yordamida klapan 2 birga yukoriga ko'tariladi. Natijada korpusning pastki qismidagi teshik ochiladi, suyuqlik esa shu teshik, ya'ni korpusning ikkinchi teshigi orkali trubalarga tarqaladi. Ventil tarkibiga kiruvchi korpus 1, shpindel 3, gayka 6 va klapan 2 detallarning ish chizmalari 16, 17, 18, 19- shakllarda tasvirlangan.

REFERENCES

1. H.T.Omonov, N.X.Xo'jaev, S.A.Madyarova, E.U.Eshsonov. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat/ -T.: Iqtisod-moliya, 2009.
2. R.Ishmuhamedov, Abduqodirov, A.Pardaev. Ta'limda innavatsion texnologiyalar/ -T.: Iste'dod, 2008.
3. X.T.Omonov, N.X.Xo'jaev, S.A.Madyarova, E.U.Eshchonov. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat/-T.: 2002.
4. A.Umronxo'jaev. Maktabda chizmachilik o'qitish metodikasi/ -T.: O'zbekiston, 2002.
5. F.Djumabaeva, N.So'fixo'jaev, Z.M.Turg'unova. Talabalarning ijodiy fikrlashini rivojlantirish/-And.: 2002.
6. K.Turg'unoboev, A.Rizaev. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar/ -And.: 2008.

12. 7. Ro`ziyev E.I., Latipov R.A. Chizmachilikdan ijodiy topshiriqlar (umumiy o`rta ta`lim maktablari o`qituvchilari uchun qo`llanma). Urganch, 2012.–60 b
13. 8. Rixsiboyev T. “Muhandislik grafikasi fanlarini o`qitish metodologiyasi”, T.: “Tafakkur qanoti” 2011